

RAPORT ANUAL (1932)

În al doilea an de activitate, « Arhiva de Folklor a Academiei Române » a continuat culegerea de materiale folklorice. S'au întocmit și răspândit alte două chestionare, unul (IV) referitor la « Obiceiurile de primăvară », altul (V) urmărind culegerea de « Credințe și povestiri despre duhuri, ființe fantastice și vrăjitoare ». S'a mai alcătuit și o circulară (No. 2), urmărind culegerea variantelor « Mioriței ». La aceste chestionare și circulare, cât și la cele din 1931 — care au fost trimise noilor corespondenți —, s'au primit numeroase răspunsuri cuprinzând materiale prețioase. Apoi și în acest an a intrat mult material folkloric independent de răspunsurile la chestionare.

Ca și în 1931, colaboratorii cei mai harnici și pricepuți au fost distinși cu premiile următoare (decernate în Iunie 1933):

Premiul I (Lei 2000): Mihai Gh. Cojocaru, învățător (Dobreni-Neamț); Premiul II (Lei 1500): Gh. I. Dobrescu, învă. (Bănești-Dâmbovița). Premiul III (Lei 1000): Vasile Cutcan, învă. (Bonț-Someș). Șase premii à 500 Lei: Anatolie Melnic, învă. (Hodorăuți-Hotin); Sterie C. Enuică, învă. (Poiana Mare-Doj); P. Balașiu-Stolneanu, învă. (Dumbrăvița-Satu Mare); Valeriu Al. Popa, învă. (Sălciile-Prahova); Gheorghe Fată, plugar (Valea Mare-Severin) și Petru Vovcă, elev în clasa VII la Școala normală din Bălți.

O serie de membri corespondenți, tot atât de harnici și conștiincioși, care n'au putut fi premiați din cauza numărului limitat al premiilor, au fost distinși cu câte un exemplar din « Anuarul I al Arhivei de Folklor ». Iată numele acestora (în ordine alfabetică): D. Ahrișculesei, absolvent de liceu; Nicolae Albu, învă.; Ion Barna, învă.; Arcadie St. Borșanu, învă.; Ion Gh. Cârlan, învă.; Ion Pant. Cârlan, învă.; G. F. Ciaușanu, profesor; Traian Cionfi, învă.; Iuliu Coroiu, învă.; Pavel Dan, profesor; Alex. Deacencu, învă.; Ioan C. Demetrescu, învă.; Ioan A. Drăguleț, învă.; Marin Georgescu, învă.; Ioan Gubici, învă.; Maura Malic-Mircea, învă.; Toma Mărăscu, învă.; Mihail Misici; Haralamb Mihăescu, doctorand în litere; Vasile Moldoveanu, învă.; Emilian Novacovici, învă. pensionar; A. Opreșanu-Bilețchi, funcționar; Dem. Păsărescu, învă.; Aurel Peicu, învă.; Nicolae M. Petrescu, student; George I. Popescu, învă.; Gh. Resiga, învă.; Alexei Șanga, învă.; Marin P. Stănescu, învă.; Nicolae Stoica, învă.; Eustație Țapordei, învă.; Ioan M. Vlad, învă. și Vasile Vlasă, învă.

« Anuarul » s'a trimis și membrilor corespondenți, premiați în 1931, care au înțeles să rămână credincioși colaboratori ai « Arhivei », anume d-lor: Gh. Bădescu-Aluniș, învă.; G. G. Fierăscu, învă.; P. Hossu-Longin, învă.; V. Babiuc, învă.; Marin D. Nițu, învă.; P. Lenghel, învă.; C. N. Gafițescu, învă.; I. N. Dumitrescu-Bistrița, învă. și Filip Șopoteanu, învă.

S'a făcut o singură anchetă folklorică printr'un stipendiat al « Arhivei », d-l Virgil Stanciu, licențiat în litere, și anume în județele din Sudul Basarabiei și la refugiații transnistrieni.

S'a continuat copierea la mașina de scris a materialelor intrate și s'a început alcătuirea unui catalog pe specialități, cu ajutorul căruia se va putea găsi repede orice material care se află în « Arhivă ». Materialul intrat în urma circularei No. 1 (șnoava

despre femeia necredincioasă) a fost prelucrat și publicat în chiar acest Anuar (p. 195—216), de cel care iscălește aceste rânduri.

S'au continuat lucrările pentru o bibliografie generală a folklorului românesc (în acest « Anuar » s'a publicat cea pentru anii 1931—1932, precum și cea referitoare la publicațiile cu cuprins folkloric și etnografic, editate de Academia Română până în anul 1930).

Biblioteca « Arhivei » s'a sporit cu 42 volume, parte donate, parte achiziționate. S'au primit donațiuni dela: Arhiva de Folklor din Tartu-Estonia (2 vol.), Al. P. Arbore (3 vol.), Const. Brăiloiu (4 vol.), N. I. Dumitrașcu (3 vol.), Simion Hârnea (2 vol.), Ion Mușlea (4 vol.), G. T. Niculescu-Varone (2 vol.), Em. Novacovicu (1 vol.) și Victor Popa (1 vol.).

Ca și în întâiul an de activitate, « Arhiva » a continuat să stea la dispoziția instituțiilor sau particularilor, care au nevoie de informații asupra folklorului românesc, satisfăcând cererile următorilor cercetători (cităm numai pe cei străini): Prof. Dr. Gurnay Champion (Londra), Oscar Loorits, directorul Arhivei de Folklor din Tartu (Estonia) și Mario Ruffini, lector la Universitatea din Milano. Autorul acestor rânduri a pregătit pentru cunoscuta publicație internațională « *Volkskundliche Bibliographie* », literatura folklorică românească a anilor 1929—1930.

« Anuarul » I a fost bine primit atât în țară cât și în străinătate. Relevăm în special darea de seamă a lui Fr. Boehm, directorul celei mai mari reviste folklorice (« *Zeitschrift für Volkskunde* » III, p. 293—294), care s'a ocupat amănunțit de activitatea « Arhivei » și de cuprinsul « Anuarului » I. Mai relevăm recensia lui Mario Ruffini, apărută în revista « *Lares* » (III, Nr. 3—4, p. 145—146) și mențiunea cunoscutului folklorist francez Arnold Van Gennep, apărută în « *Mercure de France* » (1 april 1933, p. 184).

Prin apariția « Anuarului » s'a putut ajunge la un prețios schimb de publicații cu următoarele reviste străine (le dăm în ordine alfabetică):

Budkavlen (Abo-Finlanda)

Danmarks Folkeminder (Copenhaga)

Eesti Rahvaluule Arhiiv (Tartu-Estonia). Diferite publicații.

Lares (Firenze)

Lud (Lemberg)

Lud Slowianski (Cracovia)

Norsk Folkeminnelag (Oslo)

Oberdeutsche Zeitschrift für Volkskunde (Heidelberg)

Schweizerisches Archiv für Volkskunde (Basel)

Siebenbürgische Vierteljahrschrift (Sibiiu).

Cu acest « Anuar » și cu cele următoare, nădăjduim că acest schimb de publicații de specialitate va spori, spre folosul bibliotecii noastre și al răspândirii cunoașterii folklorului românesc în străinătate.

Ținem să mulțumim în acest loc celor ce au sprijinit cu toată căldura și prin toate mijloacele acțiunea « Arhivei » noastre și anume în special d-lor profesori: Ion Bianu, Sextil Pușcariu, G. Bogdan-Duică, Emil Petrovici și H. Jacquier. Apoi d-lui Laurențiu F. Nemeș, colaborator harnic și plin de abnegație, precum și tuturor membrilor noștri corespondenți.

ION MUȘLEA